

Investigación-acción participativa (IAP)

TÉCNICA IMPLICATIVA DE MATRIZ DE ESCENARIOS Y TOOLKIT CON FLASHCARD

[2ª Reunión con Stakeholders]

TAREA 3. Propuesta de una herramienta de diagnóstico en Economía Circular.
SUBTAREA 3.1. Revisión del análisis de necesidades, retos y puntos de mejora.
Reuniones con Stakeholders para la obtención de feedback. Organización de talleres de trabajo.

ÍNDICE

<i>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</i>	2
FASE 1 SELECCIÓN	4
FASE 2 DINÁMICA DE GRUPO.....	6
FASE 3 ELABORACIÓN DEL INFORME	8
<i>ANEXO 1. SECUENCIA DE LA DINÁMICA</i>	9
<i>ANEXO 2. DESCRIPCIÓN BARAJA DE FLASHCARDS</i>	10
<i>ANEXO 3. DISEÑO FLASHCARDS</i>	19
<i>ANEXO 4. DISTRIBUCIÓN INICIAL DE LAS FLASHCARDS EN LA PIZARRA</i>	22

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fecha: mes 17

Objetivo: realizar una evaluación y valoración de los escenarios presentes y futuros de la Economía Circular de las empresas del sector turístico (hoteles y restaurantes) en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en base a las necesidades identificadas en los focus groups, con el objetivo de definir recomendaciones estratégicas para el fomento y aplicación de los principios de la circularidad.

Justificación de las técnicas escogidas y posibles limitaciones: Se aplicará la técnica implictiva de **matriz de escenarios** (figura 1) y **toolkit** con stakeholders del sector turístico.

Figura 1. Matriz de escenarios. Escenarios presentes y futuros de la Economía Circular.

La **matriz de escenarios** Es una herramienta que favorece la reflexión de los participantes al tiempo que se aplica la técnica y se recoge información, persiguiendo que se reflexione sobre el momento presente y el futuro previsible/deseado de la economía circular. El apoyo del **toolkit** facilitará el alcanzar el objetivo mediante material auxiliar.

Una posible limitación de la técnica escogida estará relacionada con la dificultad para realizar estudios comparativos entre las tres dinámicas que se plantean, dado que, a pesar de que seguirán el mismo objetivo y usarán los mismos perfiles para los informantes, las dinámicas no podrán controlarse totalmente, al participar diferentes personas y dirigirlas distintos moderadores. Esta limitación se tratará de controlar empleando el mismo diseño y material las personas moderadoras y con la participación de un miembro de la UPV como personal de apoyo en las tres dinámicas para asegurar que el esquema se cumple y repite en las tres localizaciones.

Participantes: La selección de los participantes se realizará contemplando la **homogeneidad intra-grupo (la significación)**, es decir todas las personas que participarán en la dinámica se reconocerán como **sujetos que piensan y hablan en una misma sintonía**, es decir misma situación socioeconómica y cultural y vivencias parecidas, evitando relaciones de dominación (**cargos de dirección de empresas, de entre 30-50 años, cumpliendo paridad**). Sin embargo, se evitará la homogeneidad excesiva para sortear el discurso redundante.

Por otro lado, la selección de los participantes se realizará contemplando la **heterogeneidad intra-grupo (la información)**, ya que es necesario que haya **diferencias y contradicciones entre los participantes**, que se homogeneizarán en el proceso de consenso (personal procedente de hoteles y restaurantes, y proveedores de hoteles y restaurantes). Sin embargo, se evitará la heterogeneidad excesiva, ya que en este caso la interacción social no sería posible.

- **Género:** paridad
- **Número: 7 informante claves** (expertos) por cada provincia de la Comunidad Valenciana, procedentes del sector turístico.
- **Tramo de edad recomendable:** 30-50 años, para asegurar un conocimiento próximo a las nuevas tecnologías.
- **Grupos de informantes/ stakeholders:** Los informantes se seleccionarán en base a unos criterios relacionados con el caso de estudio, deberán de ajustarse al máximo a los perfiles, y tener experiencia, espacios o conocimientos compartidos, pertenezcan o no al mismo grupo social. A pesar de que en las técnicas implicativas las personas pueden conocerse, se evitará en la medida de lo posible que los participantes se conozcan, para que el discurso sea más fluido, no este condicionado y no se produzcan situaciones asimétricas al conocerse unos y otros no. El número y tipo(s) de grupos estará en consonancia con los distintos discursos que podríamos encontrar sobre el tema a analizar y cada grupo será la muestra de los distintos nichos discursivos, determinados por los criterios que establecen diferencias sociales respecto al objeto de estudio. De este modo se dividirán en los siguientes grupos:

1. Personal procedente de **pymes del sector de la hostelería:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 2**
2. Personal procedente de **pymes del sector de la restauración:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 2**
3. Personal procedente de **pymes proveedoras de hoteles:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 1**
4. Personal procedente de **pymes proveedoras de restaurante:** director/a de calidad, operaciones o director comercial. **Nº total de informantes: 1**
5. Personal procedente de **administración pública** vinculado con sector turístico: director/a. **Nº total de informantes: 1**

En esta segunda dinámica nos centraremos en **pymes** y administración pública, para que analicen las necesidades identificadas por las grandes empresas y nos aporten otra perspectiva de la problemática. La única restricción para participar como experto, será que la pyme haya planteado alguna iniciativa de circularidad, aunque no se haya implementado. **La participación de las pymes** en esta segunda dinámica tendrá el **objetivo**, por un lado, de fomentar la reflexión y recoger información y, por otro, aportar nuevos conocimientos del entorno a la economía circular, mostrándoles de una forma lúdica las necesidades y experiencias expresadas por las grandes empresas del sector.

Espacio de desarrollo: Se realizarán 3 dinámicas, uno en cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana.

- **CASTELLÓN.** Se realizará en la sede de la Universitat Jaume I.
- **VALENCIA.** Se realizará en la sede de la Universitat de València.
- **ALICANTE.** Se realizará en la sede de la Universidad de Alicante.

Dinámica: Las sesiones partirán de un toolkit que oriente las dinámicas hacia los temas de más interés detectados, para realizar una evaluación y valoración de los escenarios presentes y futuros de la Economía Circular de las empresas del sector turístico (hoteles y restaurantes) en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La información será procesada según las normas éticas aceptadas en la investigación social. Las sesiones serán coordinadas por la UJI, la UV y la UA, respectivamente, y contarán con el apoyo del responsable de Invat-tur en el proyecto y un investigador de la UPV. Las dinámicas se realizarán en la lengua mayoritaria de los participantes, siempre que la lengua escogida por la mayoría sea dominada por todos, la selección del idioma nunca podrá suponer una barrera para la dinámica y se consensuará previo a la fecha establecida para la celebración de la actividad.

La UPV se encargará de registrar de forma audiovisual las sesiones, elaborar el material y guion de éstas y procesado de los datos (interpretación de matrices, reiteraciones, etc.). La UJI, la UV y la UA serán los responsables de la identificación de los stakeholders claves en Castellón, Valencia y Alicante, respectivamente, y colaborarán en la preparación de las dinámicas, encargándose de gestionar los espacios donde se realizarán y moderarán las sesiones. Las conclusiones serán elaboradas por la UPV en colaboración con la UJI, la UV y la UA. La dinámica será igual en cada una de las tres provincias y se dividirá en tres fases: la selección, la dinámica de grupo y la elaboración del informe.

FASE 1 SELECCIÓN

1º. CAPTACIÓN: En cada una de las tres localizaciones, selección de 7 informantes claves de mínimo 4 pymes del sector turístico, logrando acuerdo de participación. Por lo general los sujetos se resistirán a colaborar, por lo que será importante explicarles el objetivo del grupo (sin mencionar información de la dinámica), que su empresa se mencionará como colaboradora en los informes generados y que recibirán un detalle. *Esta actividad la realizarán la UJI, la UV y la UA en colaboración con Invat-tur.*

2º. CUANDO Y DONDE. Se elegirá un espacio lo más neutro posible, accesible y que reúna las condiciones de sonoridad e iluminación adecuadas para una buena grabación (vigilar ruido ambiental, evitar salas próximas a espacios con ruido o mal insonorizadas). Es recomendable disponer de una sala despejada, que permita el movimiento libre de los participantes, deberá de contar con dos **pizarras imantada de gran formato, cañón de proyección o TV, ordenador y una mesa** para poder depositar el material del kit. Se concretará día, hora y lugar y, a ser posible, las tres dinámicas se realizarán en la misma semana, para evitar que los informantes de las tres dinámicas compartan la experiencia. *Esta actividad la realizarán la UJI, la UV y la UA.*

3º. SEGUIMIENTO DE LA CAPTACIÓN. Es importante realizar un seguimiento de la captación, para que no falle ninguno de los informes y tener preparada una alternativa.

4º. TOOLKIT.

Se diseñará un kit con un conjunto de herramientas para abordar la evaluación y valoración de los escenarios presentes y futuros de la Economía Circular mediante el

uso de una matriz de escenarios. Para ello se prediseñarán flashcards imantadas para favorecer el brainstorming (anexo 1), que reflejarán:

- Las siete “Rs” de la economía circular
- Los ODS relacionados con sostenibilidad y economía circular
- Los sectores en los que las actuaciones pueden influir más en la circularidad según el nuevo plan de acción para la economía circular de Comisión Europea.
- Las necesidades claves identificadas en los focus groups (barreras y medidas)

La baraja contará con 70 FLASHCARDS, que estarán organizadas por necesidades y aspectos de interés, y por categorías de colores vinculados a los efectos directos del color, ya que son aquellos efectos psicológicos, fisiológicos, anímicos, etc., que provoca el color independientemente de nuestra experiencia personal, gusto, etc., siendo el efecto más universal.

Cada flashcard dispondrá, de una palabra clave y símbolo para facilitar su identificación, y de una breve explicación (figura 2). Los participantes deberán distribuir las flashcards de forma colaborativa en una matriz de escenarios que se diseñará en una pizarra imantada contemplando:

1. Lo que no hay y no me gustaría que hubiera.
2. Lo que hay y no me gusta.
3. Lo que no hay y me gustaría que hubiera.
4. Lo que hay y me gusta.

Figura 2. Ejemplo de flashcards.

Una vez se finalice el juego y se llegue a un consenso, sobre la distribución de las flashcards, deberán realizar una reflexión acerca de las recomendaciones estratégicas para el fomento y aplicación de los principios de la circularidad que se reflejarán en una plantilla online que se les facilitará en el ordenador que tendrán en la mesa.

Esta actividad la realizará la UPV, especialistas en análisis de datos cualitativos, eco-innovación y competitividad empresarial, con apoyo de la UJI, la UV, la UA e Invat-tur.

5º. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Preparación del documento de consentimiento informado, para poder trabajar con el material generado durante el transcurso de las sesiones de trabajo, para posteriormente poder emplear dicho material en las actividades vinculadas al proyecto. Estas autorizaciones serán firmadas por los informantes, y siempre conforme a la legislación en temas de Protección de Datos. Esta actividad la realizará la UPV, especialistas en protección de datos.

FASE 2 DINÁMICA DE GRUPO

Realización de las dinámicas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Esta actividad la realizará la UJI, la UV y la UA, con apoyo de Invat-tur y la UPV.

Cuando lleguen los informantes se les colocará una pegatina con su nombre y apellidos, se les pedirá que firmen el consentimiento informado y se le pasará a la sala de la dinámica donde dispondrán de un café. Los informantes dispondrán de 10 minutos previos para conocerse sin presencia de la persona moderadora. Una vez estén los 7 informantes y se detecte un ambiente distendido entre ellos, se les invitará a acercarse a la zona donde estarán preparado el kit y las pizarras.

Una vez finalice la dinámica, se despedirá a los informantes entregándoles los regalos. La persona de apoyo a la persona moderadora se encargará de recibir a los informantes, colocarles las pegatinas, ofrecerles el café, controlar los equipos de grabación, retirar los consentimientos una vez estén firmados, atender cualquier necesidad del grupo durante la dinámica y entregar los regalos.

ETAPAS DE MODERACIÓN:

- **Fase de presentación:**

La persona moderadora

1. Se presentará y a continuación pedirá a los participantes que se presenten.
2. Introducirá el tema a tratar, contextualizando la dinámica en el marco del proyecto, explicando el objetivo y finalidad de la dinámica.
3. Explicará la razón de la selección de los informantes.
4. Expondrá en qué consiste el juego planteado, la dinámica a seguir y cuál será el papel de los participantes y moderador/a.
5. Indicará la duración de la dinámica, que deberá de ser de **aproximadamente 120 minutos**, y recordará a los participantes que tendrán un regalo.
6. Apuntará de qué modo se realizará la grabación de la sesión, y las reglas a respetar para garantizar su calidad.
7. Por ultimo, explicará la garantía de anonimato.

- **El calentamiento:**

En la sala habrá dos pizarras imantadas de gran formato, en una se ubicará una matriz de escenarios (figura 3), y en la otra estarán ubicadas todas las flashcards (figura 4). La colocación inicial de todos los elementos de las pizarras deberá de ser IDÉNTICA en todas las dinámicas, cada una de las flashcard siempre se colocará en el mismo lugar.

El moderador explicará en qué consiste la matriz de escenarios de la pizarra y de qué modo deben de completarla de forma colaborativa con ayuda de las flashcards. El moderador mostrará las flashcards y cómo están clasificadas en la pizarra. Se les dejarán unos minutos para que estudien las flashcards, y después e individualmente deberán de ir escogiendo y colocando una por una 10 flashcards de diferentes categorías en la matriz de la segunda pizarra imantada. Las flashcards las deberán de coger de una en una, y al coger la flashcards tendrán que tener una idea clara de donde la van a colocar en la matriz, de modo que las cartas permanecerán poco rato en las manos. En la etapa de colocación de las flashcards de forma individual se les permitirá reiteraciones.

Figura 3-4. Pizarras imantadas de gran formato, en las que se ubicarán a la izquierda la matriz de escenarios y a la derecha todas las flashcards.

- **El desarrollo del grupo:** En este punto, los participantes deberán, en primer lugar, observar el resultado final de la matriz y, en segundo lugar, debatir posibles modificaciones. Todos los participantes deberán de entender la ubicación de cada flashcard, y será responsabilidad de cada uno el explicar el porque de la colocación a los demás. En esta etapa el moderador tratará de que el debate se inicie y mantenga, y **se fomenten las reiteraciones de las flashcards hasta generar un mapa consensuado**.
- **El relanzamiento del grupo:** Una vez se llegue a un consenso de grupo en relación con la matriz de escenarios, los participantes se sentarán en la mesa desde la que puedan observar la matriz y la plantilla proyectada en una pantalla. De forma colaborativa, se cumplimentará la plantilla y concretarán, en base a la matriz, las recomendaciones estratégicas para el fomento y aplicación de los principios de la circularidad. Las cuestiones para trabajar serán:
 - ¿Qué hábitos pensáis que son necesarios cambiar de forma urgente en el sector turístico para impulsar otro modelo de consumo?
 - ¿En qué casos se debería de implementar de forma inmediata otro modelo de producción en el sector turístico?
 - ¿En qué productos o servicios pensáis que ya se debería de aplicar el ecodiseño en el sector turístico?
 - ¿Con qué instituciones pensáis que sería fundamental generar alianzas y sinergias para lograr la circularidad en el sector turístico?
 - ¿Qué recomendaciones estratégicas para el fomento y aplicación de los principios de la circularidad en el sector turístico pensáis que son básicos?

La persona moderadora procurará que el análisis que se refleje en la plantilla sea meditado y consensuado.
- **El cierre:** El moderador realizará una pequeña conclusión de la dinámica, agradeciendo la participación a todos los informantes y comunicándoles que se les facilitará los resultados derivados del proyecto.

ETAPAS DE REGISTRO:

Se colocarán dos cámaras de video para filmar la dinámica completa, solo se registrará el video, el audio no es necesario. Las cámaras se ubicarán en los extremos exteriores de las pizarras formando un ángulo de 30 grados respecto estas (figura 5). Las cámaras deberán de registrar de forma adecuada los movimientos de las flashcards de una pizarra a otra, las reiteraciones y de que flashcard se trata.

Figura 5. Colocación de las cámaras respecto las pizarras imantadas.

Para complementar las grabaciones se deberá de realizar tres tomas fotográficas del conjunto de las dos pizarras en los siguientes puntos:

- 1º. **Antes de empezar la dinámica.** Cuando todos los elementos de las pizarras (matriz y flashcards) están colocados. Este registro tendrá el objetivo de dejar constancia de que los elementos se colocan en el mismo lugar en todas las dinámicas.
- 2º. **Al concluir la etapa de calentamiento,** cuando han colocado de forma individual todas las flashcards y la matriz esta terminada.
- 3º. **Al concluir el relanzamiento del grupo,** cuando de forma colaborativa han terminado de rediseñar la matriz.

FASE 3 ELABORACIÓN DEL INFORME

- 1º **VACIADO.** Vaciado de la información de las plantillas y datos extraídos de la distribución y movimientos de las flashcards en la matriz y las reiteraciones, contemplando:
 - Orden de selección de las flashcards.
 - Reiteraciones individuales.
 - Distribución de las flashcards en la matriz tras colocación individual.
 - Reiteraciones en grupo.
 - Distribución de las flashcards en la matriz tras colocación en grupo.
- 2º **ANÁLISIS DE DATOS.** Se analizarán los resultados a través del método de Área de Interés Visual (AVI) de los datos extraídos de la distribución de las flashcards, y análisis de contenido cualitativo (QDA Miner), análisis cualitativo y Minería de Textos (R) del vaciado de las plantillas. *Esta actividad la realizará la UPV, especialistas en análisis de datos cualitativos.*
- 3º **CONCLUSIONES.** Elaboración de conclusiones, a partir de la interpretación de la información obtenida en el análisis. Esta tarea se realizará con colaboración de todos los socios, tras un primer borrador de conclusiones por parte del equipo de la UPV, tanto el vaciado de la información como las conclusiones serán enviadas a todos los socios para su revisión.

ANEXO 1. SECUENCIA DE LA DINÁMICA

MODERADOR /APOYO	INFORMANTE	TIEMPO MÍNIMO
1º. Coloca etiquetas	- Café.	10 minutos
2º. 1ª fotografía del conjunto de las pizarras con todos los elementos colocados.		
3º. Presenta proyecto, objetivo y finalidad, y grabación y anonimato.	- Firmar consentimiento informado	5 minutos
4º. Explica funcionamiento matriz y categorías de flashcards (no explicar el por que de los colores).		5 minutos
5º. Explica primera parte (no explicar la dinámica completa solo primer paso): <ul style="list-style-type: none"> a. Observar y estudiar flashcards b. Coger de 1 en 1 de diferentes categorías (hasta llegar a 10) e ir colocando en matriz. Cuando cojan una ya deben saber donde colocarla. c. Pueden recolocar sus flashcards en la matriz. 		
6º. Control de que no se precipiten a coger flashcards.	- INDIVIDUALMENTE observan y estudian flashcards.	10 minutos
7º. Vigila desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> a. Control de que cojan de 1 en 1 y no mantengan flashcards en la mano. b. Control de que no lo hagan demasiado rápido. c. Anima a que se produzcan reiteraciones (solo de sus flashcards) 	INDIVIDUALMENTE <ul style="list-style-type: none"> - Cogen de 1 en 1 y van colocando flashcards en matriz. - Realizan reiteraciones de sus flashcards si es necesario. - La matriz se cierra cuando todas las flashcards están colocadas y no necesitan recolocar sus flashcards. 	20 minutos
8º. 2ª fotografía la pizarra con la matriz concluida.	- INDIVIDUALMENTE observan la matriz resultante en silencio	10 minutos
9º. Explica que deben observar la matriz y analizar el reparto que han hecho sus compañeros.		
10º. Explica que deben de indicar que flashcards no están de acuerdo con su ubicación, y que cada informante deberá de explicar porque la ha colocado ahí y entre todos decidir si se reubica. <ul style="list-style-type: none"> a. Iniciar y mantener debate. b. Control de que todos participen. c. MUY IMPORTANTE animar a las reiteraciones y a que cada informante explique porque ha colocado ahí su flashcard. 	- EN GRUPO deben de indicar que flashcards piensan que se deberían de reubicar, el informante responsable de esa flashcards defenderá el porque y deberán de llegar a consenso en su reubicación. - El debate se abrirá y no se cerrará hasta que haya consenso con la distribución de la matriz.	30 minutos
11º. 3ª fotografía la pizarra con la matriz colaborativa concluida.	- EN GRUPO complimentar el formulario del ordenador.	25 minutos
12º. Explica que deben sentarte y observando la matriz, y en base al resultado plantear recomendaciones estratégicas siguiendo el guion de preguntas del formulario que tendrán en el ordenador. <ul style="list-style-type: none"> a. Control de que el análisis sea meditado y consensuado. b. Control de que todos participen. 		
13º. Realiza conclusión, agradecimiento y regalos.		5 minutos.

ANEXO 2. DESCRIPCIÓN BARAJA DE FLASHCARDS

Nº	Tema	Título	Breve explicación	Color	Efecto del color psicológico	Efecto del color fisiológico
1.	7 Rs	Reducir	Reducir el uso de materias primas y diseñar los productos para que sean más duraderos, reparables y reciclables.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
2.	7 Rs	Reutilizar	Compartir, alquilar, leasing de productos y comprar productos de segunda mano, para incentivar su reutilización y mantenerlos en uso durante más tiempo.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
3.	7 Rs	Rediseñar	Diseñar productos de tal manera que puedan ser remanufacturados.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
4.	7 Rs	Reparar/ Rehabilitar	Reparar/renovar parcialmente los bienes en lugar de desecharlos. Las empresas pueden crear productos que son reparables.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
5.	7 Rs	Reacondicionar/ Reelaborar	Restaurar los productos a su funcionalidad original.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
6.	7 Rs	Devolver/ Recuperar	Devolución/recuperación de productos, materiales y embalajes.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
7.	7 Rs	Reciclar	Reciclar los materiales o devolverlos para vuelvan al ciclo de producción.	Verde	- Seguridad - Frescura - Equilibrio	- Induce a la paciencia
8.	ODS	ODS6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.	Azul celeste	- Claridad - Frescura - Color más preferido	- Disminuye tensión arterial - Calmante
9.	ODS	ODS7	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	Azul celeste	- Claridad - Frescura	- Disminuye tensión arterial - Calmante

					- Color más preferido	
10.	ODS	ODS 11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Azul celeste	- Claridad - Frescura - Color más preferido	- Disminuye tensión arterial - Calmante
11.	ODS	ODS12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	Azul celeste	- Claridad - Frescura - Color más preferido	- Disminuye tensión arterial - Calmante
12.	ODS	ODS13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efecto.	Azul celeste	- Claridad - Frescura - Color más preferido	- Disminuye tensión arterial - Calmante
13.	ODS	ODS14	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.	Azul celeste	- Claridad - Frescura - Color más preferido	- Disminuye tensión arterial - Calmante
14.	ODS	ODS 15	Vida en los ecosistemas terrestres.	Azul celeste	- Claridad - Frescura - Color más preferido	- Disminuye tensión arterial - Calmante
15.	CE	Electrónica y TIC	Reducción papel con las TIC Prolongar la vida de los productos - Derecho a reparación - Cargador común para teléfonos móviles - Mejora de la recogida y tratamiento de los residuos	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
16.	CE	Energía eléctrica y gas	Energías alternativas, reducción, sistemas eficientes de A/C y calefacción, etc.	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
17.	CE	Transporte: Baterías y vehículos	Proveedores kilómetro 0 Desplazamiento sostenible Incrementar el potencial circular de las baterías - Mejorar la recogida y reciclado de las baterías	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios

			- Modelos de negocio más circulares para el transporte			
18.	CE	Envases embalajes y	Que todos los envases sean reutilizables y reciclables - Reducir los residuos - Diseño para la reutilización y reciclabilidad	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
19.	CE	Plásticos	Luchar contra la contaminación provocada por los plásticos - Reciclaje y reducción de residuos	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
20.	CE	Productos textiles, menaje y otros	Productos textiles, menaje y otros sostenibles y circulares - Recogida separada de residuos textiles - Clasificación, reutilización y reciclado de productos textiles - Lavado ecológico - Reciclado de menaje - Perchas etc.	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
21.	CE	Construcción edificios y	Entorno construido sostenible integral y circularidad en todo el ciclo de vida de los edificios - Mejoras de la durabilidad y adaptabilidad en consonancia con los principios de economía circular aplicables al diseño de edificios - Iniciativas para rehabilitar solares abandonados	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
22.	CE	Agua	Paliar las repercusiones negativas de la extracción y el uso de recursos en el medioambiente - Sustituir envases, vajillas y cubiertos de un solo uso por productos reutilizables - Reutilización del agua y eficiencia hídrica - Compost para energía	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios
23.	CE	Alimentos, nutrientes	Paliar las repercusiones negativas de la extracción y el uso de recursos en el medioambiente - Reducción del desperdicio de alimentos - Sustituir envases, vajillas y cubiertos de un solo uso por productos reutilizables - Aplicación más sostenible de los nutrientes - Compost para energía	Amarillo	- Alegría - Expansivo	- Estimulante para la vista y los nervios

			- Donar alimentos			
24.	Barreras económicas	Falta de cambios estructurales	“Barreras económicas, políticas, legales, que limitan la implementación de ciertas medidas, los gastos de sostenibilidad, sobre todo de sostenibilidad en el sector”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
25.	Barreras económicas	Falta de financiación	“Financiación para cambiar ciertos modelos de maquinaria que tenemos, un plan Renove, por ejemplo, para el aire acondicionado y los hornos”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
26.	Barreras económicas	Impactos poco claros	“La dualidad que hay entre mediambiente y economía, cuando no se puede demostrar un beneficio para la empresa de reducción en costes o la recuperación de la inversión en pocos años”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
27.	Barreras económicas	Falta de recursos económicos	“Implica una serie de cosas que incluso cuando quieres ir más allá no puedes realizarlas porque el coste de esa mejora no te lo puedes permitir”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
28.	Barreras económicas	La Comunidad Valenciana no es territorio para eléctricos	“Tenemos una flota con una serie de vehículos, hemos hecho estudios para cambiarlos por eléctricos o de gas, pero los planes de repostaje, autonomía e infraestructuras te limitan muchísimo”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
29.	Barreras económicas	Mayor coste de material retornable	“Buscar una especie de circuito de retornables, en el que hay que volver a por los envases vacíos, supone un coste por el que puedes ser penalizado si tu precio es más alto”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
30.	Barreras económicas	Aumento del precio por sostenibilidad	“Lo que no puede ser es que para que sea más sostenible deba de ser más caro”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
31.	Barreras de negocio	Falta de rentabilidad	“El trabajo extra y el coste que supone, que te ponen en desventaja respecto a otras empresas que no tienen que hacerlo. Es una inversión muy grande y necesitamos ser rentables para mantener la empresa a flote. Y el esfuerzo de buscar el producto, porque no hay un gran supermercado donde encontrarlo”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
32.	Barreras de negocio	Competencia desleal en el sector	“Existe una competencia desleal en el sector de las empresas que no cumplen el mínimo legal, pero nosotros estamos en lo siguiente, la sostenibilidad, y los márgenes se nos reducen una barbaridad”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía

33.	Barreras de negocio	Recursos humanos limitados	“En Castellón, fuera de la ciudad, las cadenas son de la Comunidad Valenciana con equipos de gestión limitados y plantillas pequeñas”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
34.	Barreras de conocimiento	Indefinición de la circularidad	“Hay mucho desconocimiento sobre la economía circular, nadie sabe realmente de qué estamos hablando”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
35.	Barreras de conocimiento	Comprensión superficial de la circularidad	“Hay veces que no se habla un idioma que se entienda en la calle y creo que hay que traducírselo, porque se traduce muy bien con ejemplos en euro: te vas a ahorrar X si cambias a bombillas led”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
36.	Barreras de conocimiento	Falta de entendimiento de la circularidad	“A veces tienes que luchar contra los elementos del que no entiende, del que no lo comprende o que no deja de verlo como un coste extra”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
37.	Barreras de conocimiento	Comprensión superficial de los productos ecológicos	“Desconocimiento del cliente sobre el significado de la sostenibilidad en la gastronomía, sobre el producto ecológico y de proximidad”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
38.	Barreras de conocimiento	Falta de formación en circularidad	“Falta muchas veces el conocimiento en las propias empresas. Facilitar la información, que en muchos casos está dispersa y hace falta un plan de trabajo, sobre todo en empresas más pequeñas con un ámbito de gestión limitada”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
39.	Barreras de conocimiento	Falta de formación en sostenibilidad de las administraciones públicas	“Las administraciones públicas no entienden lo que es la sostenibilidad ni generan los mecanismos adecuados para medirlo”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
40.	Barreras culturales	Visión peyorativa del turismo de masas	“La barrera de la mala fama del turismo de masas”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
41.	Barreras culturales	Falta de sensibilización del consumidor	“Si el cliente no evoluciona hacia decantarse por productos más sostenibles”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
42.	Barreras culturales	Falta de cultura innovadora	“Barrera cultural de aversión al riesgo. Trabajar de una manera distinta a como estamos acostumbrados cuesta”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía

43.	Barreras culturales	Falta de cultura de circularidad	“La falta de cultura acerca de la sostenibilidad y de la economía circular en general, por parte de propietarios, gestores, clientes, proveedores, agricultor, distribuidor”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
44.	Barreras sociales (Sensibilización de clientes y personal)	Falta de perspectiva de género en la circularidad	“Tener a la mujer en cuenta a la hora del trabajo, con igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades, que están muy sensibilizadas con el tema de sostenibilidad”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
45.	Barreras institucionales	Rigidez normativa para gestionar el desperdicio alimentario	“Quieren introducir en Benidorm, ahora en tema de hoteles el Too Good To Go pero tenemos muchísimos problemas con Sanidad y no puedo venderlo a los clientes”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
46.	Barreras institucionales	Excesiva burocracia de las ayudas publicas	“Los requisitos para las ayudas, hacen más rentable no pedir una subvención”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
47.	Barreras institucionales	Falta de Políticas para (más) circularidad	“A nivel institucional, ayudas y premiar más los esfuerzos con bonificaciones para incentivar a las empresas”	Violeta	- Tristeza	- Melancolía
48.	Medidas enfocadas a medir para reducir	Herramientas informáticas	“Plataformas informáticas que miden, por ejemplo, la huella de carbono. Certificados varios”	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
49.	Medidas enfocadas a medir para reducir	Metodologías de cálculo	“Auditoría de huella de carbono y seguir la metodología de huella de carbono”	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
50.	Medidas enfocadas a medir para reducir	Eco-logística	- “Estudio para hacer más eficientes las rutas de los camiones, para que consuman mucho menos combustible” - “Producto de proximidad y ecológico”	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
51.	Medidas enfocadas a medir para reducir	Estándares y Certificaciones de Sostenibilidad	- “Tenemos el certificado de sostenibilidad de ICTE” - “Sello medioambiental ISO 9001, 14000, 14001” - “4Plus certificate de huella de carbono”	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso

			- "Evaluación de carbono por AENOR" - "Certificado de sostenibilidad de AITEX"			
52.	Medidas enfocadas a medir para reducir	Asociaciones	"Estamos dentro de la asociación Living Sustainable Word, que tienen unos protocolos y estándares bastante elevados a nivel de servicios e instalaciones y pasamos anualmente una auditoria sorpresa. Han incorporado estándares nuevos focalizados en temas de sostenibilidad"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
53.	Medidas enfocadas a reducir	Factura sostenible	"Trabajar y pedir a los proveedores utilizar E-facturas"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
54.	Medidas enfocadas a reducir	Sensibilización al cliente	"El cambio de toallas en el hotel, avisando al cliente para que no pida que la cambien"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
55.	Medidas enfocadas a reducir	Soluciones de domótica	"Que cuando el cliente abra la ventana se desconecte el aire"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
56.	Medidas enfocadas a reducir	Circularidad de los envases	- "Poner fuentes y que nuestro cliente o trabajador vaya a rellenar el agua en la fuente" - "Cambiar todos los envases de un solo uso" - "Cambio de las amenities, de los geles, de los champús y otros, por dispensadores"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
57.	Medidas enfocadas a reducir	Ecoenvases	"Sistema de envasado de aceite Bag-in-Box®, que no es obligatorio, pero una botella de litro contamina diez veces más que una caja de tres litros, la Bag-in-Box®"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
58.	Medidas enfocadas a reducir	Iluminación sostenible	"Cambio a luminaria LED"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
59.	Medidas enfocadas a reducir	Eficiencia energética	- "Termodinámica para la generación del ACS, del agua caliente del hotel" - "Cambio de ventanas"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso
60.	Medidas enfocadas a reducir	Ahorro de agua	"Para el ahorro de agua, grifo de apertura en frío, con dosificadores para reducir los caudales"	Naranja	- Ardiente - Estimulante - Brillante	- Emotivo - Fomenta el pulso

61.	Medidas enfocadas a reducir	Energía verde	<ul style="list-style-type: none"> - “Somenergia o tipos de empresas que ahora te venden energía verde” - “Placas solares” - “Abastecemos el spa y cargamos los buggies del campo con energía fotovoltaica de nuestras placas solares” 	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
62.	Medidas enfocadas a reducir	Infraestructuras de recarga para eléctricos	“Ahora mismo seremos de los parkings en Valencia que tiene más conectores de coches eléctricos. Hicimos una inversión y tenemos 40 conectores de coches eléctricos”	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
63.	Medidas enfocadas a reducir a la vez que potencian los productos locales	Agroecología	<ul style="list-style-type: none"> - “Tenemos huertos propios” - “Recuperando una tierra, cultivándola, aplicando permacultura” 	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
64.	Medidas enfocadas a reducir a la vez que potencian los productos locales	Autoabastecimiento	<ul style="list-style-type: none"> - “La previsión para 2022 es que el 80% de lo que se vende en España se fabrique en España. Nos llevará 4 años llegar al 100%” - “Todo el pescado y marisco que compramos es de subastas en lonjas, lonja de Valencia y lonjas locales en un radio de 100 kilómetros o alrededor. El cordero que estamos trabajando es una raza autóctona de la Comunidad Valenciana” 	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
65.	Medidas enfocadas a reducir combinado con otras actividades	Vertido cero	<ul style="list-style-type: none"> - “Minimizar tus vertidos o hacer tratamiento de vertidos que verdaderamente sean con la normativa que se nos marca” - “El plástico te lo cobro y yo mismo lo retiro para que no te hagas cargo de esa gestión, pero a mi gestionar el plástico me supone dinero. Si no lo hago, lo tiran a la basura” 	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
66.	Medidas enfocadas a reducir combinado con	Reducir huella plástica	“No dejar las toallas envueltas en plástico, hay una serie de sacas que se entregan y se recogen”	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso

	otras actividades					
	Medidas enfocadas a reducir combinado con otras actividades	Reducir huella hídrica	<ul style="list-style-type: none"> - “En los vestuarios del campo de golf una empresa valenciana ideó un sistema en el que al abrir el grifo del agua caliente de la ducha solo sale agua cuando alcanza los 36 grados. Hasta ahí, el agua se desvía a un depósito desde el que se abastecen las cisternas de los inodoros” - “El agua de las cisternas y duchas las tratamos en nuestra depuradora. El cien por cien de nuestras aguas se depuran y es con las que regamos junto con las fluviales el campo de golf” 	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
68.	Medidas enfocadas a reducir combinado con otras actividades	Reducir huella energética	“Ahora estamos con elevar la temperatura de la piscina unos grados con los sobrantes de la fotovoltaica. Durante unos meses hay sobrante de la fotovoltaica la estamos canalizando ya para que, en abril, mayo, noviembre elevar la temperatura de la piscina exterior unos grados con el sobrante de la fotovoltaica”	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
69.	Medidas enfocadas a Reparar, Rehabilitar, Recuperar, Reutilizar	Rehabilitar inmuebles	“Rehabilitar un edificio en vez de construir uno nuevo”	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso
70.	Medidas enfocadas a Reparar, Rehabilitar, Recuperar, Reutilizar	Obtener energía de los desechos	“Reutilizamos las pieles, los desechos orgánicos se secan, tratan y reutilizan para generar energía”	Naranja	<ul style="list-style-type: none"> - Ardiente - Estimulante - Brillante 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotivo - Fomenta el pulso

ANEXO 3. DISEÑO FLASHCARDS

<p>Reducir</p> <p>Diseñar productos de tal manera que puedan ser remanufacturados.</p> <p>7Rs</p>		
<p>Reparar/Rehabilitar</p> <p>Devolución/recuperación de productos, materiales y embalajes.</p> <p>7Rs</p>		
<p>Reciclar</p> <p>Reciclar los materiales e diseñarlos para reducir el ciclo de producción.</p> <p>7Rs</p>		

<p>Electrónica y TIC</p> <p>Proveedores mínimos O. Desplazamiento sostenible. Incrementar el potencial circular de los bienes. <ul style="list-style-type: none"> - Minimizar la redacción y reciclado de los bienes. - Modos de negocio más circulares para el transporte. </p> <p>CE</p>		
<p>Plásticos</p> <p>Entero construido sostenible. Integrar y circularmente en todo el ciclo de vida de los edificios. <ul style="list-style-type: none"> - Mayor de la durabilidad y adaptabilidad en consonancia con los principios de economía circular aplicables al diseño de edificios - Iniciativas para rehabilitar edificios obsoletos </p> <p>CE</p>		
<p>Alimentos, nutrientes</p> <p>Pulsar las repeticiones negativas de la nutrición y el uso de recursos en el medioambiente. <ul style="list-style-type: none"> - Reducción de residuos - Sustos, ensaladas, salsas y nutrientes de un solo uso por platos multifijos - Aplicación más sostenible de los nutrientes - Comprar para energía - Donar alimentos </p> <p>CE</p>		

<p>ODS6 Agua limpia y saneamiento</p> <p>Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, sostenibles y resilientes.</p> <p>ODS</p>		
<p>ODS12 Producción y consumo responsables</p> <p>Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.</p> <p>ODS</p>		
<p>ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres</p> <p>Vida en los ecosistemas terrestres.</p> <p>ODS</p>		

<p>Herramientas informáticas</p> <p>"Tráfico para hacer más eficientes las vías de los camiones, para que consuman menos litros consumiendo"</p> <p>"Productos de proximidad y eco-logicos"</p> <p>Medir para reducir</p>		
<p>Ecoenvases</p> <p>"Sensibilización para la gestión del ACS, del agua caliente del baño"</p> <p>"Cambios de ventanas"</p> <p>Reducir</p>		
<p>Estándares y Certificaciones de Sostenibilidad</p> <p>"Reducir y pedir a los proveedores utilizar facturas"</p> <p>Reducir</p>		
<p>Sensibilización al cliente</p> <p>"Ficar fuentes y que nuestro cliente o trabajador vaya a utilizar el agua en la ducha"</p> <p>"Cambiar todos los envases de un solo uso"</p> <p>"Cambios de las semillas, de los plás, de los champús y otros, por biodegradables"</p> <p>Reducir</p>		
<p>Ahorro de agua</p> <p>"Ahora mismo tenemos de los parquings en Valencia que tiene más estaciones de coches eléctricos. Hemos una inversión de unos 40 millones de euros eléctricos"</p> <p>Reducir</p>		
<p>Agroecología</p> <p>"Minimizar la vertidos a hacer tratamiento de vertidos que vertidos directamente con la normativa que se requiere"</p> <p>"El plástico se lo cubre y se hacen los otros para que no se hagan cargo de ese plástico, pero se va gestionando al plástico, me acuerdo de eso. Si no se llega, lo lleva a la basura"</p> <p>Reducir</p>		
<p>Reducir huella plástica</p> <p>"Ahora estamos con el agua la temperatura de los piscinas, vamos gradando con las subidas de la huella hídrica. Cuando una piscina que se está más caliente, ahora la temperatura de la piscina se mantiene una gradando con el aumento de la temperatura"</p> <p>Reducir</p>		
<p>Rehabilitar inmuebles</p> <p>"Reciclar los plásticos, las cosas orgánicas se hacen, biogas y metano para generar energía"</p> <p>Reutilizar</p>		

<p>Falta de cambios estructurales</p> <p>"Barreras económicas, legales, ligadas, que limitan la implementación de nuevas medidas, los guías de sostenibilidad, sobre todo, de sostenibilidad en el sector"</p> <p>Barreras económicas</p>	<p>Falta de financiación</p> <p>"Financiación para cambiar ciertos modelos de negocio que tenemos, un plan Recome, por ejemplo, para el área asociativa y los foros"</p> <p>Barreras económicas</p>	<p>Impactos poco claros</p> <p>"La dificultad que hay entre desarrollando el comercio, cuando no se puede desarrollar un modelo para la empresa de reducción en estos o la recuperación de la inversión en pocos años"</p> <p>Barreras económicas</p>
<p>Falta de recursos económicos</p> <p>"Faltan una serie de cosas que incluso cuando quieres más dinero no puedes encontrar porque el coste de ser invisible no te lo puedes permitir"</p> <p>Barreras económicas</p>	<p>La CV no es territorio para eléctricos</p> <p>"Barreras una falta con una serie de recursos, hemos hecho acciones pero cambiando por ejemplo, con el apoyo de la CV, pero los guías de sostenibilidad, economía y cultura, también se deberían trabajar"</p> <p>Barreras económicas</p>	<p>Mayor coste de material retornable</p> <p>"Bastar una especie de diseño de materiales, en el que hay que volver a por los materiales, pero el coste que no da de nada como un coste más"</p> <p>Barreras económicas</p>
<p>Aumento del precio por sostenibilidad</p> <p>"Lo que no puede ser es que para que sea más sostenible debe de ser más caro"</p> <p>Barreras económicas</p>	<p>Falta de rentabilidad</p> <p>"El trabajo serio y el coste que supone, que se gana en desarrollo respecto a otras empresas que se hacen quehacer. Es una inversión muy grande y necesario que se establezca para mantener la empresa o foro. Y el esfuerzo de buscar el producto, porque no hay un gran supermercado donde encontrarlo"</p> <p>Barreras de negocio</p>	<p>Competencia desleal en el sector</p> <p>"Existe una competencia desleal en el sector de las empresas que no cumplen el mismo legal, pero respetan entorno en la sostenibilidad, y los modelos se no reducen una sostenibilidad"</p> <p>Barreras de negocio</p>

<p>Recursos humanos limitados</p> <p>"En Castellón, fuera de la ciudad, hay centros con de la Comunidad Valenciana con apoyo de grandes empresas y pequeñas pymes"</p> <p>Barreras de negocio</p>	<p>Indefinición de la circularidad</p> <p>"Hay muchas desconexiones sobre la economía circular, cuando se habla realmente de qué sistemas deberían ser"</p> <p>Barreras de conocimiento</p>	<p>Comprensión superficial de la circularidad</p> <p>"Hay cosas que no se hablan en el cliente que se venidas en la calle y con los que se relacionan, porque se reduce muy bien con productos en otros, lo que se elabora y se cambia a bonificación"</p> <p>Barreras de conocimiento</p>
<p>Falta de entendimiento de la circularidad</p> <p>"No se trata de hacer cosas los diferentes que se venidas, de, del que no se comprende a nivel de nada como un coste más"</p> <p>Barreras de conocimiento</p>	<p>Comprensión superficial de productos ecológicos</p> <p>"Desconocimiento del cliente sobre el significado de la sostenibilidad de la producción, sobre todo de los productos ecológicos y de producción"</p> <p>Barreras de conocimiento</p>	<p>Falta de formación en circularidad</p> <p>"Falta muchas veces el conocimiento en las propias empresas. Faltan los conocimientos, que se muchas veces se dispone y hacer falta un plan de trabajo, con el que se pueda hacer un plan de trabajo con un objetivo de gestión"</p> <p>Barreras de conocimiento</p>
<p>Falta de formación en sostenibilidad</p> <p>"Las administraciones públicas no ayudan lo que es la sostenibilidad al generar los recursos necesarios para realizarlo"</p> <p>Barreras de conocimiento</p>	<p>Visión peyorativa del turismo de masas</p> <p>"Un barrero de la mala fama del turismo de masas"</p> <p>Barreras culturales</p>	<p>Falta de sensibilización del consumidor</p> <p>"El cliente no evoluciona hacia productos por productos más sostenibles"</p> <p>Barreras culturales</p>

<p>Falta de cultura innovadora</p> <p>"Barreras culturales de innovación al riesgo. Trabaja de una manera diferente a como estamos acostumbrados a ser"</p> <p>Barreras culturales</p>	<p>Falta de cultura de circularidad</p> <p>"La falta de cultura propia de la sostenibilidad y de la economía circular en general, por parte de propietarios, gestores, clientes, proveedores, agricultor, distribuidor"</p> <p>Barreras culturales</p>	<p>Falta de perspectiva de género en la circularidad</p> <p>"Falta de perspectiva de género en el trabajo, con igualdad de condiciones y igualdad de oportunidades, que esto sea sostenible con el tema de sostenibilidad"</p> <p>Barreras sociales</p>
<p>Rigidez normativa para gestionar el desperdicio alimentario</p> <p>"Quieren introducir en Barrerona, sobre en tema de fondo al So. Civil. Se dice para tener una solución, pero cuando se trata de gestión de residuos que también se puede conectar a la ciudad"</p> <p>Barreras institucionales</p>	<p>Excesiva burocracia de las ayudas públicas</p> <p>"Una burocracia para las ayudas, hacen más complicado poder una subvención"</p> <p>Barreras institucionales</p>	<p>Falta de Políticas para (más) circularidad</p> <p>"A nivel institucional, que se genere más colaboración con las administraciones para incentivar a las empresas"</p> <p>Barreras institucionales</p>

ANEXO 4. DISTRIBUCIÓN INICIAL DE LAS FLASHCARDS EN LA PIZARRA

